

SOLIQ ORGANLARI VA SOLIQ TO‘LOVCHILAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLARNING YANGI TIZIMI SHAROITIDA SOLIQ NAZORATI

Matmurotov Xursandbek Otabek o‘g‘li

Toshkent davlatiqtisodiyot universiteti, kechki talim va magistratura fakulteti

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va soliq tizimi va soliq nazoratini rivojlantirish modernizatsiyasining hozirgi bosqichida soliq organlari va soliq to‘lovchilar o‘rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazoratining o‘ziga xos xususiyatlari va jihatlarini keng va ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Soliq nazorati, Soliq tizimi, soliq mamuriyatchiligi, soliqni tartibga solish, soliq to‘lovchi.

Abstract: The article provides a broad and scientific explanation of the specific features and aspects of tax control in the context of a new system of relations between tax authorities and taxpayers at the current stage of modernization of the development of digital technologies and the development of the tax system and tax control in the Republic of Uzbekistan.

Key words: Tax control, tax system, tax administration, tax regulation, tax payer.

Аннотация: В статье широко и научно обоснованы особенности и аспекты налогового контроля в условиях новой системы взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков на современном этапе развития цифровых технологий в Республике Узбекистан и модернизации налоговой системы и налогового контроля.

Ключевые слова: Налоговый контроль, налоговая система, налоговое администрирование, налоговое регулирование, налогоплательщик.

KIRISH

Jahon soliq tizimida nazorat bo‘g‘inlarining rivojlanish tendensiyalari shuni ko‘rsatmoqdaki, butun dunyo bo‘ylab ko‘plab tashkilotlar tartibga soluvchi o‘zgarishlar va moliyaviy hisobotlarning shaffofligiga bo‘lgan ehtiyoj ortib borayotgani bilan bog‘liq muammolarga duch kelishmoqda. Shu boisdan Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) tomonidan ishlab chiqilgan BEPS 2.0 (BEPS 2.0)²⁶ loyihasini amalga oshirish orqali soliq hisobi yoki soliq shaffofligi kabi so‘nggi global tendensiyalar barcha sohalarda, shu jumladan soliqqa tortishda

²⁶ Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash sxemalari orqali, daromadlari yuqori solikli mamlakatlardan iqtisodiy faoliyat kam yoki umuman bo‘lmagan past solikli mamlakatlarga sun‘iy ravishda o‘tkazilishiga qarshi maxsus dastur.

moliyaviy nazoratning samaradorligini oshirishga harakat qilmoqda. Butun dunyo bo‘ylab soliq organlari tobora ko‘proq kompaniyalardan soliq risklarini boshqarishning samarali usullarini izlamoqda²⁷.

Dunyoning aksariyat davlatlarida davlat byudjetiga belgilangan (rejalashtirilgan) soliq tushumlarining bir maromda kelib tushishini ta‘minlash, soliq qarzdorligini muvaffaqiyatli undirish mexanizmiga asoslangan soliq nazoratini samarali tashkil etishga ustuvorlik berib kelinmoqda.

Soliq nazoratining asosiy yo‘nalishlari korxonalarining soliqlar va yig‘imlar to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini nazorat qilish faoliyatiga asoslangan soliq tekshiruvlarini tashkil etishning turli xil zamonaviy usullarini joriy etishga qaratilmoqdaki, bu jarayon bilan ilmiy-tadqiqot ishlarini yanada chuqurlashtirishga ehtiyojlar ortib bormoqda.

O‘zbekistonda oxirgi besh yil davomida izchil amalga oshirib kelinayotgan islohotlari natijasida soliq ma‘murchiligi ancha soddalashtirilgan holda takomillashtirildi, soliq to‘lovchilar faoliyatini nazorat qilish asosida tekshiruvlar erkinlashtirildi, soliq tekshiruviga oid moratoriylar kuchaytirildi, soliq tekshiruvlari shakl va mazmun jihatdan ancha takomillashtirildi. “Mamlakatda soliq siyosatini takomillashtirish, soliq ma‘muriyatchiligi samaradorligini oshirish, soliq yukini izchil kamaytirish, soliq tizimini soddalashtirish va soliq hisobotlarini tubdan qisqartirish yuzasidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishiga qaramasdan, soliq majburiyatlarini bajarishda ma‘muriy xarajatlar (sarflanadigan vaqt va mablag‘) darajasi yuqori bo‘lib qolmoqda, xufiyona iqtisodiyot darajasini qisqartirishga qaratilgan, shuningdek tadbirkorlik faoliyatini qonuniylashtirish jarayonlarini rag‘batlantiruvchi jamoatchilik nazorati mexanizmlari mukammal emas”²⁸, bu esa soliq tekshiruvlarining ham soliq to‘lovchi ham davlat byudjeti manbai nuqtai nazaridan soliq tekshiruvlarining samarali usullarini qo‘llash orqali soliq nazoratining samaradorligiga erishishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirishni taqozo etadi.

Jahonda globallashtirish va xalqaro raqobatning kuchayib borishi sharoitida iqtisodiy erkinlikni ta‘minlash, mamlakatlarning byudjet daromadlari manbalarini barqarorlashtirish va soliq nazoratining zamonaviy vositalarini qo‘llagan holda byudjet intizomini ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlar tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. “Soliqlarni belgilangan muddatda hamda to‘liq hajmda davlat byudjetiga kelib tushishiga qaratilgan zamonaviy vositalardan samarali foydalanish soliq to‘lovchilar tomonidan soliq majburiyatlarining ixtiyoriy bajarilishini rag‘batlantirish, tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini risk boshqaruv (Risk-management system) tizimi vositasida baholash va investitsion muhitni har

²⁷ <https://www.mof.gov.sg/policies/taxes/beps-explainer.>, <https://ru.wikipedia.org/wiki/BEPS>

²⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 10 iyuldagi “Soliq ma‘muriyatchiligini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4389-son qarori.

tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun soliq tekshiruvlarini xo'jalik yurituvchi subyektlarning risk darajasiga qarab soliq nazoratining zamonaviy vositalarini qo'llash orqali byudjet intizomini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor berilmoqda"²⁹. Alohida ta'kidlash lozimki, davlatning o'z funksional vazifalarini yaxshi amalga oshirishida byudjet daromadlarining asosini tashkil qiluvchi soliq to'lovlarining o'rni muhim hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Korporativ soliqlarni rejalashtirishning amal qilishi ikkinchi tomondan mantiqan davlat byudjeti daromadlarining kamayishiga ham sabab bo'ladi. Shu boisdan korporativ miqyosda soliqlarni rejalashtirishni chegaralash maqsadida davlat tomonidan ham qator chora-tadbirlar ko'rilishini alohida ta'kidlashimiz lozim. Bu borada B.Toshmurodova ta'kidlashicha, “Ko'pchilik davlatlarning huquqni qo'llash amaliyotida soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlashning oldini olishga, shuningdek, soliqlarni rejalashtirishni qo'llash sohasini jiddiy ravishda chegaralash imkonini beradigan maxsus usullar shakllangan” [2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirishda ilmiy mushohada, statistik grafiklardan, qiyosiy tahlil, ma'lumotlarni guruhlash, abstrakt-mantiqiy fikrlash, induksiya va deduksiya usullaridan foydalangan holda aksiz solig'i ma'muriyatchiligidagi mavjud muammolarni bartaraf etish yo'llari bo'yicha fikr va mulohazalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliqlar bozor iqtisodiyotining ajralmas institutsional elementidir. Daromadlarni safarbar qilishning soliq usuli xo'jalik yurituvchi subyektlar va aholi daromadlarining bir qismini majburiy olib qo'yishga asoslanadi, ularning shakllari va usullari qonunda o'z aksini topgan.

Soliqlarni majburiy olib qo'yish shakllari va usullarini retrospektiv tahlil qilish ularni begonalashtirishning to'g'ridan-to'g'ri ochiq tabiatidan, mustaqil ravishda to'lash majburiyatiga (dehqonchilik orqali natura shaklida, banklar orqali naqd pul, shu jumladan, deklaratsiya asosida va nihoyat, o'z-o'zini hisoblash tomon evolyutsion o'zgarishini ko'rsatdi.

Tahlillar natijasiga ko'ra raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq organlari ma'muriy bosim tamoyilidan voz kechib, soliq ma'muriyatchiligini raqamli tizim asosida soliq to'lovchilar bilan hamkorlikda amalga oshirish maqsadga muvofiq. Xorijiy mamlakatlarda soliq tizimini raqamlashtirishning tavsifini keltirib o'tamiz (1-jadval).

²⁹ Hamza Benjlali. Tax Auditing and Tax Risk Management By. 2020-y. USA. Colifornia. 145 p

Soliq tizimini raqamlashtirishning xorij tajribasi

Xorij mamlakatlari	Soliq ma'muriyatchiligida qo'llaniladigan raqamli texnologiyalar tavsifi
Janubiy Koreya, Islandiya, Buyuk Britaniya, Shvetsariya, Estoniya	“Big Data” (katta ma'lumotlar), aqlli algoritmlar, sun'iy intellekt kabi ilg'or metodlardan foydalanadi.
AQSH	Barcha soliq to'lovchilar uchun elektron hisobot topshirish majburiy.
Singapur	Daromad solig'i bo'yicha deklaratsiyani qog'oz shaklda topshirish taqiqlangan.
Avstraliya, Hindiston, Koreya Respublikasi, Mongoliya, Xitoy	Bir qator soliqlar bo'yicha deklaratsiyalarning 90 foizi elektron shaklda qayta ishlanadi.
Estoniya, Finlandiya	Raqamli blokcheyn texnologiyasi taqsimlovchi reestrlarga asoslangan texnologiyadan foydalaniladi.
Rossiya Federatsiyasi	Yagona tizimga birlashtirilgan AIS «Nalog 3» va ASK NDS texnik dastur kompleksi qo'llaniladi.

Manba: Tadqiqotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Xo'jalik subyektining soliq to'lovlarini mustaqil hisoblab chiqishi va to'lashi, shunga qaramay, to'lov soliq to'lovchining daromadlarini begonalashtirish yo'li bilan amalga oshirilishini bekor qilmaydi. Agar soliq to'lash fakti qayd etilmagan bo'lsa, unda soliqlarning majburiyligi sababli, majburiy undirish varianti, shu jumladan sud qarorlari orqali amalga oshiriladi.

Iqtisodiy munosabatlarning murakkablashishi va davlat rivojlanishi bilan soliq nazorati kabi majburlash insti- tutining ahamiyati uning usullarining individual o'zboshimchalikdan (shu jumladan, soliq dehqonlari ishtirokida) institutsional tuzilgan (ixtisoslashtirilgan vakolatli davlat muassasalari)ga o'zgarishi bilan ortdi [3].

Majburlash choralari nafaqat huquqiy shaklga, balki iqtisodiy asosga ham ega. Mazkur ilmiy maqolada soliqlarning nazorat funksiyasi masalasi ularning iqtisodiy mohiyatining aksi sifatida soliq nazorati bilan birga- likda davlat subyektiv faoliyatining bir turi sifatida tadqiq etilgan.

2-rasm. 2018-2023-yilda berilgan soliq imtiyozlarining soliq turlari bo'yicha ulushi, (foizda)

Manba: Tadqiqotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Iqtisodchi-olimlarning soliqlarda nazorat funksiyasi mavjudligi va ushbu funksiyaning mazmuni haqidagi turli pozitsiyalarini tahlil qilish muallifga bir qator xulosalar chiqarishga imkon berdi. Birinchidan, soliqlarda nazorat funksiyasi immanentdir. Ikkinchidan, nazorat funksiyasi soliqlarning paydo bo'lishidan kechroq paydo bo'ldi (fiskal funksiyadan farqli o'laroq). Uchinchidan, axborot-raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ta'sirida soliqlarning nazorat funksiyasi mazmuni evolyutsiyasi haqida ilmiy faraz ilgari surildi. To'rtinchidan, soliqlarning nazorat funksiyasi mazmunini ikki darajaga, mikro darajaga va makro darajaga bog'liq holda ko'rib chiqish zarurligi va maqsadga muvofiqligi asoslanadi.

Iqtisodiy adabiyotlarda soliqlarning nazorat funksiyasini mikro darajada ko'rib chiqish, uning mazmuni davlat tomonidan soliqlar yordamida tashkilotlar va fuqarolarning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini kuzatish imkoniyati sifatida talqin etilganda ustunlik qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat alohida xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga, shu jumladan ushbu subyektlarning soliq to'lovlari oqimlarini shakllantirishda bevosita aralashmaydi.

Shu bilan birga, davlat tomonidan statistik, tahliliy va soliq hisobotlarini shakllantirish va taqdim etishning umumiy qoidalarini belgilash keyingi soliq nazorati uchun pul oqimlarini axborotda aks ettirishga ma'lum ta'sir ko'rsatadi.

Shu asosda soliq nazorati organlari byudjetga soliq to‘lovlarini shakllantirish uchun asos sifatida xo‘jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy faoliyatining umumiy tasvirini yaratadilar. Moliyaviy oqimlarning harakatini bevosita nazorat qilish soliq nazorati tartib-qoidalari doirasida amalga oshiriladi [4].

Soliqlarni nazorat qilish funksiyasining mazmunini o‘rganish, shuningdek, iqtisodchilarning soliq nazorati bo‘yicha turli qarashlarini o‘rganish soliq nazorati to‘g‘risidagi xulosani davlat soliq nazoratining subyektiv faoliyatida nazorat funksiyasini amaliy amalga oshirish shakli sifatida asoslash imkonini berdi. Mazkur ilmiy maqolada biz soliq nazoratining uchta jihatini ajratib ko‘rsatdik, uning ijro etuvchi hokimiyat organlarining sub- yektiv faoliyati sifatidagi murakkabligi va ko‘p qirraliligi, ularning o‘zaro bog‘liqligi va o‘zaro bog‘liqligi 1-rasmda aks ettirilgan.

O‘zbekiston Respublikasining qonunchiligida soliq nazorati vakolatli organlarning soliq to‘lovchilar va soliq agentlari tomonidan soliq to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan nazorat qilishga doir faoliyati soliq nazoratidir³⁰.

Yuqorida sharhlangan huquqiy adabiyotlardagi ta’riflardan kelib chiqib, soliq nazorati kategoriyasiga quyidagicha umumiy ta’rif berish mumkin:

➤ soliq nazorati keng ma’noda – davlatning vakolatli organlari tomonidan soliq qonunchiligi munosabatlarining barcha ishtirokchilari tomonidan amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda soliqlar va yig‘imlar to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini nazorat qilish bo‘yicha faoliyatidir;

➤ soliq nazorati tor ma’noda – davlatning qonuniylik va maqsadga muvofiqlik bo‘lishligi orqali vakolatli organlar tomonidan soliqlar va yig‘imlarni belgilash, undirish jarayonidagi nazorati sifatida qaraladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, soliq nazorati vakolatli davlat organlarining soliqlar va yig‘imlar, soliq to‘lovchilar va soliq agentlari tomonidan soliq tekshiruvlari hamda umumiy nazorat jarayonlarida soliq va yig‘imlar to‘g‘risidagi qonun hujjatlari buzilishlarining oldini olish, aniqlash va ularga barham berishdagi faoliyat hisoblanadi.

³⁰ O‘zbekiston Respublikasini 2019-yil 30-dekabrda “O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ-599-sonli Qonuni. (<https://lex.uz/docs/4674902>, 25.11.2022-y. holatiga).

Soliq nazoratini amalga oshirish turlariga ko‘ra tasniflanishi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, soliq nazorati davlat moliyaviy nazorat tizimining ajralmas va muhim bo‘g‘ini hisoblanadi. U nafaqat davlat byudjetiga tushumlarning to‘liq va o‘z vaqtida tushishini ta’minlaydi, balki soliq intizomini mustahkamlash, yashirin iqtisodiyot hajmini qisqartirish va iqtisodiy barqarorlikni qo‘llab-quvvatlashda ham muhim rol o‘ynaydi. Soliq nazorati orqali davlat soliq to‘lovchilarning faoliyatini kuzatadi, qonunbuzarliklarni aniqlaydi va ularning oldini olish choralarini ishlab chiqadi.

Soliq nazorati va tekshiruvlariga oid ilmiy talqinlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, bu jarayon turli olimlar tomonidan turlicha yondashuvlar asosida izohlangan bo‘lsa-da, ularning barchasi nazoratning asosiy maqsadi — qonunchilikka rioya etilishini ta’minlash ekanini e’tirof etadi. Ayrim yondashuvlarda soliq nazorati faqat tekshiruv sifatida ko‘rilsa, boshqalarida u kengroq tushuncha sifatida, ya’ni profilaktika, monitoring va tahlilni ham o‘z ichiga oluvchi kompleks tizim sifatida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Yangi O‘zbekistonning 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasini 2022-yilda amalga oshirish bo‘yicha Yo‘l xaritasi – www.lex.uz
2. Адвокатова, А.С. Налоговый инструментарий обеспечения социальной поддержки граждан в условиях экономической нестабильности / А.С. Адвокатова и др. моногр.– М.: РУСАЙНС, 2016. – С. 119-128.
3. Батарин А.А., Сорокин А.А. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники: реальность и перспективы / А.С. Адвокатова, // Налоговая политика и практика. – 2016. – № 2 (158) февраль. – С. 30-35.

4. Адвокатова, А.С. Налоговый контроль применения налоговых льгот и освобождений при реализации мер социальной поддержки населения / А.С. Адвокатова // Экономика. Налоги. Право. – 2016. – № 2. – С. 151-158. (1,0 п.л.).
5. Гончаренко Л.И., Адвокатова, А.С. Современные формы налогового контроля как инструмент обеспечения бюджетной устойчивости// Инновационное развитие экономики. – 2016. –№ 6 (36) – 2016, ноябрь-декабрь. Часть 2. – С. 129-135.
6. Черник Д. Взаимосвязь моделей поведения налогоплательщиков и налогового контроля // Экономика. Налоги. Право. – 2021. Том 10.– № 5. –С. 148-157.
7. Djamalov Kh.N., Abdullayev A.B, (2021). Development Of The Methodology Of Accounting Expertise Of Tax Obligations. The American Journal of Management and Economics Innovations, 3(05), 151-163.